

Relato de Experiência

A influência do formato de eletrodos na dispersão de campos elétricos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424082>

Hugo Alexandre Garrido Aguiar

<http://lattes.cnpq.br/5535047155411943>

Francisco Tadeu Degasperi

<https://orcid.org/0000-0002-8-86>

Francisco del Moral Hernandez

<https://orcid.org/0009-0007-5655-1548>

Resumo

A pesquisa experimental buscou responder à questão científica sobre o melhor desempenho entre diferentes formatos de eletrodos (planos, esféricos e cônicos) quando submetidos a campos elétricos. O comportamento de campos elétricos ao redor de eletrodos é fundamental para a eletrostática e para o projeto de dispositivos elétricos. O principal objetivo foi identificar a uniformidade na propagação do campo, visando mitigar imprecisões na determinação da tensão de ruptura em estudos fundamentados na Lei de Paschen originalmente postulada em 1889, descreve a dependência da tensão de descarga com o produto da pressão do gás e a distância entre os eletrodos. Contudo, a não linearidade causada pelo efeito de Townsend, que resulta em um deslocamento não linear e ramificação da descarga, é uma fonte de incerteza que impacta a repetibilidade. Para esta investigação, foi aplicado um projeto de pesquisa experimental e quantitativa. A amostra consistiu em eletrodos de alumínio, todos com dimensões de 5 cm de diâmetro ou base/altura. Os procedimentos de coleta de dados envolveram duas etapas: na primeira, a tensão foi mantida a 1000 V CC, e na segunda, os eletrodos foram posicionados na distância média em que houve a tensão de ruptura para 1000 V. A tensão foi aplicada por uma fonte de alta tensão e a descarga elétrica no eixo longitudinal foi registrada. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, que mede a força da relação linear entre a Tensão e a Distância. Os resultados confirmaram a hipótese de que a propagação do campo elétrico segue o formato dos condutores. Essa premissa é sustentada pelo princípio do Poder das Pontas, onde a maior densidade de cargas nas extremidades pontiagudas intensifica o campo elétrico local e favorece a ionização. A análise estatística, que buscou o menor desvio padrão entre as medições, indicou que os eletrodos cônicos apresentaram as menores incertezas e desvios padrão (o desvio padrão mais baixo encontrado foi $\sigma=0,00116$ kV). Embora o eletrodo esférico tenha mostrado o maior coeficiente de correlação de Pearson (0,999) ao relacionar Tensão X Distância, os eletrodos cônicos foram definidos como o formato de maior confiabilidade e repetitividade, devido à sua topologia que proporciona o acúmulo de elétrons nas pontas. Em conclusão, a definição do eletrodo cônico como elemento de maior confiabilidade entre os formatos testados abre caminho para futuros estudos sobre a aplicação da Lei de Paschen e o comportamento do plasma em função da geometria do eletrodo. O projeto atendeu ao objetivo geral de identificar o formato mais eficiente para propagar campos uniformes, mitigando imprecisões na medição da tensão de ruptura.

Palavras-chave: Eletrodos. “Tensão de Ruptura”. “Lei de Paschen”. “Campos Elétricos”

Abstract

This experimental research sought to address the scientific question regarding the best performance among different electrode shapes (plane, spherical, and conical) when subjected to electric fields. The behavior of electric fields around electrodes is fundamental for electrostatics and the design of electrical devices. The main objective was to identify uniformity in field propagation, aiming to mitigate inaccuracies in the determination of breakdown voltage in studies based on Paschen's Law. Paschen's Law, originally postulated in 1889, describes the dependence of the discharge voltage on the product of gas pressure and the distance between electrodes. However, non-linearity caused by the Townsend effect, which results in a non-linear displacement and branching of the discharge, is a source of uncertainty that impacts repeatability. For this investigation, a quantitative experimental research design was applied. The sample consisted of aluminum electrodes, all with dimensions of 5 cm in diameter or base/height. The data collection procedures involved two stages: in the first, the voltage was maintained at 1000 V DC, and in the second, the electrodes were positioned at the average distance where the breakdown voltage occurred for 1000 V. The data were statistically analyzed using the Pearson correlation coefficient to measure the strength of the linear relationship between Voltage and Distance. The results confirmed the hypothesis that electric field propagation tends to follow the shape of the conductors. This premise is supported by the Point Effect principle, where the higher charge density at pointed extremities intensifies the local electric field and favors ionization. The statistical analysis, which searched for the lowest standard deviation among the measurements, indicated that the conical electrodes presented the smallest uncertainties and standard deviations (the lowest standard deviation found was $\sigma=0,00116$ kV). Although the spherical electrode showed the highest Pearson correlation coefficient (0.999) when relating Voltage X Distance, the conical electrodes were ultimately defined as the format with the greatest reliability and repeatability, due to their topology which promotes charge accumulation at the tips. In conclusion, defining the conical electrode as the element of greatest reliability among the tested formats opens the way for future studies on the application of Paschen's Law and the behavior of plasma as a function of electrode geometry. The project met the general objective of identifying the most efficient format for propagating uniform fields, mitigating inaccuracies in breakdown voltage measurement.

Keywords: Electrodes. "Breakdown Voltage". "Paschen's Law". "Electric Field".

1 Introdução

O comportamento de campos elétricos através de eletrodos é um dos fundamentos da eletrostática. A interação entre campos elétricos e eletrodos permite entender como os dispositivos elétricos funcionam e como podem ser projetados para otimizar seu desempenho.

Um dos aspectos é a distribuição dos campos elétricos ao redor dos eletrodos. Segundo Lage (2021), "o campo gerado por uma carga pontual é puramente radial e depende da distância desta ao ponto de observação" (p. 15). Isso significa que a intensidade do campo elétrico diminui com o quadrado da distância da carga.

A propagação dos campos tende a seguir o formato dos eletrodos, e o caminho inverso ocorre com a atração das partículas ionizadas de um meio, onde a diferença de potencial e forma representam parâmetros importantes para a instalação de um para-raios, por exemplo. Esse princípio é justificado pelo Poder das Pontas, onde a maior densidade de cargas nas extremidades pontiagudas intensifica o campo elétrico local e favorece a ionização, conforme discutido em estudos recentes sobre a aplicação da Eletrostática (DE SOUSA FILHO et al., 2024).

Quando um campo elétrico interage com uma superfície, a distribuição de cargas na superfície pode ser alterada. Em condutores, as cargas livres se redistribuem para neutralizar o campo elétrico interno, enquanto em isolantes, as cargas permanecem fixas, mas podem polarizar-se, criando dipolos elétricos. Essa interação é crucial para entender fenômenos como a indução eletrostática e a blindagem eletrostática, que dependem diretamente da forma como os campos e as cargas interagem em diferentes materiais (LAGE, 2021).

Fenômenos simples demonstram a interação entre campos elétricos e isolantes. Ao aproximar um corpo eletrizado (como um pente) de um filete de água, por exemplo, ocorre o desvio do líquido, pois o campo elétrico não uniforme atua sobre as moléculas de água (que são dipolos elétricos), atraindo-as para a região de maior intensidade do campo e comprovando a polarização do meio (LAGE, 2021).

Figura 1 – Fio de água desviado por campo elétrico não uniforme, demonstrando a interação do campo não uniforme sobre moléculas polares (dipolos elétricos).

Fonte: LAGE (2021, p. 14).

A uniformidade ou linearidade da propagação do plasma é influenciada pelo efeito de Townsend. Uma avalanche é causada pelo comportamento dos íons e cátions que se acumulam na região dos eletrodos, levando a um deslocamento não linear e ramificando a descarga.

A não linearidade causada por este efeito é uma fonte de incerteza quando observada em condições de repetibilidade, onde a definição da tensão de ruptura do experimento é impactada por esta imprecisão.

Mitigar uma instabilidade através de eletrodos que proporcionem a propagação do campo elétrico é uma questão científica que visa melhorar a confiabilidade de resultados obtidos em estudos baseados na Lei de Paschen, que modela a interação de diferentes gases através de sua rigidez dielétrica. A Lei de Paschen estabelece a essência da interação entre gases e campos elétricos, onde a rigidez dielétrica dos gases modela a tensão necessária para iniciar uma descarga elétrica. Esta relação, que destaca a complexidade da física aplicada, foi originalmente postulada por Paschen (1889), ao descrever a dependência da tensão de ruptura (tensão de ignição) com o produto da pressão do gás e a distância entre os eletrodos.

2 Objetivo

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar qual formato de pares de eletrodos é capaz de propagar um campo elétrico de maneira uniforme.

Os objetivos específicos foram:

Definir os formatos de eletrodos que serão testados

Definir a montagem do circuito

Definir os fatores de correlação

Coletar os dados experimentais

Analisar os resultados

Definir eletrodo com base nas análises

3 Referencial Teórico

O presente estudo se insere no campo da Eletrostática, ramo da física que trata do comportamento das cargas elétricas em repouso e dos campos elétricos estáticos que as envolvem. A compreensão da interação entre campos elétricos e eletrodos é necessária para o funcionamento e a otimização de diversos dispositivos elétricos e sistemas produtivos. Um dos aspectos cruciais dessa área é a distribuição dos campos elétricos ao redor dos eletrodos.

A base para a análise da distribuição de campos elétricos em torno de condutores é estabelecida pela Lei de Coulomb e pelo conceito de campo elétrico. Para uma carga pontual, por exemplo, o campo gerado é puramente radial e sua intensidade está inversamente ligada ao quadrado da distância do ponto de observação (Lage, 2021).

Em materiais condutores, as cargas livres se movem rapidamente em resposta ao campo externo, redistribuindo-se até que o campo elétrico interno seja completamente neutralizado. Em equilíbrio eletrostático, toda a carga excedente reside na superfície do condutor, e as linhas de campo são sempre perpendiculares a essa superfície. Em contraste, nos isolantes (ou dielétricos), as cargas não são livres para se mover, mas a interação com o campo pode levar à sua polarização, criando dipolos elétricos. Essa interação entre campos, condutores e isolantes é fundamento para a compreensão de fenômenos como a indução e a blindagem eletrostática.

A geometria dos eletrodos é um parâmetro determinante na configuração do campo elétrico e na concentração de cargas. O princípio do “Poder das Pontas” estabelece que, em um condutor eletrizado não esférico, a densidade superficial de cargas elétricas é inversamente proporcional ao raio de curvatura da superfície, com o acúmulo máximo ocorrendo nas pontas (De Sousa Filho et al., 2024).

O acúmulo de cargas nas extremidades pontiagudas intensifica o campo elétrico local, um fator que exige técnicas de otimização de campo em aplicações de alta tensão. O trabalho clássico de Rogowski (1923) já destacava a importância do arredondamento das bordas dos eletrodos planos para evitar o aumento da intensidade do campo na borda (o chamado *fringe effect*), uma técnica que visa manter a uniformidade do campo. Mais recentemente, a otimização de campo elétrico de eletrodos de alta tensão foi explorada através do princípio de regulação da curvatura de contorno para mitigar o impacto negativo do efeito de borda (Voloshin & Titkov, 2023).

Adicionalmente, a geometria do eletrodo afeta diretamente a confiabilidade do sistema elétrico. O crescimento de dendritos, que levam ao curto-circuito em

microeletrônica, por exemplo, demonstrou ser significativamente influenciado pelo formato dos eletrodos (reto, oval ou angular) e pela polaridade da tensão aplicada (Klimtová & Králová, 2022). Portanto, a forma do eletrodo é fundamental para a propagação controlada dos campos.

O estudo da rigidez dielétrica e da tensão de ruptura é diretamente regido pela Lei de Paschen, que estabelece a tensão necessária para iniciar uma descarga elétrica em gases. Esta lei clássica, descreve a dependência da descarga de tensão com o produto da pressão do gás e a distância entre os eletrodos.

Apesar da sua robustez, a Lei de Paschen é influenciada por mecanismos complexos de ionização. A uniformidade ou linearidade da propagação do plasma (gás ionizado) é afetada pelo Efeito Townsend. Este efeito envolve a criação de uma avalanche de íons e cátions que se acumulam na região dos eletrodos, levando a um deslocamento não linear e ramificando a descarga. Esta não linearidade é uma fonte de imprecisão na medição da tensão de ruptura, impactando negativamente a repetibilidade dos resultados experimentais.

Em dispositivos como precipitadores eletrostáticos (PEs), a eficiência de coleta de partículas é impactada por diferentes formas de eletrodos de corona (fios circulares, triangulares e quadrados), pois a geometria influencia diretamente a formação da corona e, conseqüentemente, o fluxo eletro hidrodinâmico (Fayyad et al., 2022). Este fato reforça que a geometria do eletrodo é um fator de decisão para a uniformidade do campo e para o controle dos mecanismos de descarga.

4 Método

1. Tipo de Pesquisa

Quantitativa: Através de análise quantitativa, considerando características de performance e precisão dos resultados encontrados, como incerteza e desvio padrão.

2. Desenho da Pesquisa

Experimental: Observando o comportamento de repetitividade de descarga elétrica dos eletrodos em laboratório com grandezas controladas.

3. População e Amostra

População: A amostra foi escolhida considerando uma abrangência entre diferentes tipos de eletrodos e formatos.

Amostra: Foram testados eletrodos esféricos, planos e cônicos, todos em material de alumínio com 5 cm de diâmetro para os esféricos, e 5 cm de base e altura para o cônico e idem ao plano, conforme a figura 2.

Figura 2 - Tipos de formato de eletrodo

Fonte: Autor, 2024

Critérios de Seleção: Os formatos foram escolhidos por sua possibilidade de aplicação, considerando as hipóteses abordadas, eletrodos cônicos concentram o campo em sua extremidade, esféricos propagam o campo elétrico uniformemente, assim como os planos.

4. Instrumentos de Coleta de Dados

Validade e Confiabilidade: fonte de alta tensão, medidor de distância, medidor de temperatura e umidade presentes no ambiente, e também aparatos de aquisição de dados, cada equipamento com a finalidade de observar uma grandeza diferente envolvida nos testes.

5. Procedimentos de Coleta de Dados

O procedimento foi dividido em 2 etapas, onde para cada formato de eletrodo, foi aplicada a tensão de 1000 V, e então foram medidas a tensão de ruptura, temperatura e umidade, a descarga elétrica no eixo longitudinal paralelo ao centro dos eletrodos e a distância em que a ruptura do dielétrico ocorre.

Os eletrodos foram suportados por isoladores posicionados de forma que foi possível movimentá-los, o eletrodo “B” foi conectado ao sistema de aterramento e o “A” submetido ao potencial controlado pela fonte de alta tensão, os testes ocorreram em bancada, as medições de distância foram feitas através de um paquímetro com sua escala linear posicionada entre os eletrodos, uma câmera foi utilizada como forma auxiliar de coleta de dados.

Os dados foram anotados e salvos em planilha, com 10 repetições por eletrodo, e tempo de 60 s entre as aplicações.

Após a etapa 1, as distâncias obtidas serviram como base para a etapa 2, onde serviram como base para os testes que seguem. Os eletrodos foram posicionados na distância média em que houve a tensão de ruptura no nível de 1000 V corrente contínua (CC), e então anotados os resultados com 10 repetições por eletrodo, e 60 s entre as aplicações.

Os resultados são acompanhados de suas incertezas para análise estatística quantitativa.

6. Análise de Dados

Quantitativa: Foi utilizado o coeficiente de correlação Pearson, que mede a força e a direção da relação linear entre duas variáveis de forma quantitativa, variando entre -1 e 1.

A equação de correlação de Pearson considera as somatórias das médias, os desvios padrão encontrados e o número de amostragem que foi selecionada para o experimento em cada grandeza relacionada. Como é possível observar na Eq. (1), as operações combinam os elementos permitindo observar a relação linear das variáveis.

$$r = \frac{1}{n-1} \sum \left(\frac{x_i - \bar{X}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{Y}}{s_y} \right) \quad \text{Eq. (1)}$$

Fonte: THE JAMOMI PROJECT (2022).

Atividades realizadas:

Coleta de Dados: Os dados foram obtidos através da descarga elétrica ocorrida pela aplicação de tensão nos eletrodos, em distância conhecida, a proximidade do posicionamento impulsionou a saturação do campo em cada aplicação.

A elevação de tensão foi realizada através de uma fonte própria para testes dielétricos, foi configurado um tempo de subida como forma de delay de 5 s o que proporcionou mais sensibilidade às aplicações.

Uma câmera foi posicionada em frente aos eletrodos para registrar o momento exato do equilíbrio eletrostático, a cada descarga os valores máximos de tensão eram registrados pela fonte, então anotados em planilha de dados. O uso da câmera proporcionou o registro visual da posição que o plasma foi formado, que no caso dos eletrodos planos serviu como complemento qualitativo para a análise.

As distâncias foram obtidas através de um paquímetro digital, onde o contato com as pontas de medição do instrumento determinou os valores na ordem de milímetros.

Análise de Dados: Os dados foram analisados estatisticamente, permitindo observar a repetitividade entre as 10 medições realizadas para cada grandeza obtida.

Também foram calculadas as incertezas de medição, graus de liberdade efetivo e fator de abrangência considerando a tabela t-student com 95,45% de confiabilidade para cada medição.

A tensão e distância entre os eletrodos foram selecionadas como grandezas para correlação de Pearson utilizando a função de matriz de correlações na função de regressão do software Jamovi.

Problemas e Soluções: Como maior desafio, a tensão inicialmente pretendida de 1000 V CC não é capaz de gerar um campo elétrico suficiente para uma descarga em distâncias superiores a 1 mm, com isso os valores de tensão foram redefinidos com a finalidade de posicionar os eletrodos em distâncias maiores e uma nova etapa foi elaborada, considerando uma segunda distância para maior contribuição estatística. A medição da distância nos eletrodos cônicos também foi um desafio que exigiu mais tempo para sua execução e ocasionou maiores incertezas e impacto na correlação de Pearson.

Colaborações e Recursos Utilizados: Os equipamentos e espaço utilizados na realização do experimento foram cedidos pelo laboratório Centro Tecnológico de Metrologia – CTM:

Fonte de alta tensão - CTM-0882;

Paquímetro - CTM-0692;

Termo-higrômetro - CTM-0802;

Termo-higrômetro - CTM-0866;

Jogo de cabos, isoladores de porcelana e conectores.

Dois medidores de temperatura e umidade foram distribuídos na banca, cada equipamento próximo de um eletrodo, os resultados considerados correspondem à média das medições.

5 Resultados e Discussão

Apresentação dos Dados: Os dados foram anotados em planilha de excel e suas tabelas transcritas para word as imagens indexadas são respectivas a Figura 3 - Eletrodos Planos, Figura 4 - Eletrodos Esféricos e Figura 5 - Eletrodos Cônicos.

Figura 3 - Eletrodos Planos (paralelos) durante a ocorrência da descarga elétrica, com foco na formação do plasma entre as superfícies planas.

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 1 - Resultados da Etapa 1.1 para Eletrodos Planos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (0,98 mm).

Data	12/11/2024			Diâmetro	34,75 mm
Eletrodo	Plano			Comprimento	57,25 mm
Etapa 1.1					
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)	
1	2,200	0,98	24,2	65	
2	2,400	0,98	24,2	65	
3	2,298	0,98	24,2	65	
4	2,200	0,98	24,2	65	
5	2,400	0,98	24,2	65	
6	2,400	0,98	24,2	65	
7	2,400	0,98	24,2	65	
8	2,400	0,98	24,2	65	
9	2,350	0,98	24,2	65	
10	2,400	0,98	24,2	65	

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 2 - Resultados da Etapa 1.2 para Eletrodos Planos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (1,64 mm).

Data	12/11/2024			Diâmetro	34,75 mm
Eletrodo	Plano			Comprimento	57,25 mm
Etapa 1.2					
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)	
1	4,300	1,64	24,3	65	
2	4,400	1,64	24,3	65	
3	4,400	1,64	24,3	65	

4	4,400	1,64	24,3	65
5	4,400	1,64	24,3	65
6	4,400	1,64	24,3	65
7	4,400	1,64	24,3	65
8	4,400	1,64	24,3	65
9	4,400	1,64	24,3	65
10	4,400	1,64	24,3	65

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 3 - Resultados da Etapa 2 para Eletrodos Planos: Distância de Ruptura Variável com Tensão Fixa.

Data	12/11/2024		Diâmetro	34,75 mm
Eletrodo	Plano		Comprimento	57,25 mm
Etapa 2				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	2,440	1,02	24,2	65
2	2,400	1,01	24,2	65
3	2,440	1,01	24,2	65
4	2,440	1,02	24,2	65
5	2,400	1,00	24,2	65
6	2,400	1,01	24,2	65
7	2,445	1,03	24,2	65
8	2,400	1,01	24,2	65
9	2,440	1,02	24,2	65
10	2,400	1,00	24,2	65

Fonte: Autor, 2024.

Figura 4 - Eletrodos Esféricos, demonstrando a concentração do campo e a formação da descarga elétrica (plasma) no ponto de menor distância entre os dois condutores.

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 4 - Resultados da Etapa 1.1 para Eletrodos Esféricos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (0,8 mm).

Data	12/11/2024		Diâmetro	22,25 mm
Eletrodo	Esférico		Comprimento	61,78 mm
Etapa 1.1				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	3,400	0,80	24,4	64
2	3,400	0,80	24,4	64
3	3,480	0,80	24,4	64
4	3,450	0,80	24,4	64
5	3,440	0,80	24,4	65
6	3,450	0,80	24,4	65
7	3,470	0,80	24,4	65
8	3,440	0,80	24,4	65
9	3,45	0,80	24,4	65
10	3,40	0,80	24,4	65

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 5 - Resultados da Etapa 1.2 para Eletrodos Esféricos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (1,46 mm).

Data	12/11/2024		Diâmetro	22,25 mm
Eletrodo	Esférico		Comprimento	61,78 mm
Etapa 1.2				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	5,300	1,46	24,4	65
2	5,400	1,46	24,4	65
3	5,400	1,46	24,4	65
4	5,500	1,46	24,4	65
5	5,441	1,46	24,4	65
6	5,498	1,46	24,4	65
7	5,498	1,46	24,4	64
8	5,493	1,46	24,4	64
9	5,441	1,46	24,4	64
10	5,498	1,46	24,4	64

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 6 - Resultados da Etapa 2 para Eletrodos Esféricos: Distância de Ruptura Variável com Tensão Fixa.

Data	12/11/2024		Diâmetro	22,25 mm
Eletrodo	Esférico		Comprimento	61,78 mm
Etapa 2				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	5,441	1,43	24,4	64
2	5,449	1,43	24,4	64

3	5,449	1,44	24,4	64
4	5,449	1,44	24,4	64
5	5,441	1,45	24,4	64
6	5,441	1,44	24,4	64
7	5,436	1,44	24,4	64
8	5,436	1,43	24,4	64
9	5,436	1,42	24,4	64
10	5,441	1,42	24,4	64

Fonte: Autor, 2024.

Figura 5 – Eletrodos Cônicos (ponta-ponta) durante a ocorrência da descarga elétrica. A imagem ilustra a alta concentração do campo e o plasma de descarga formado entre as extremidades pontiagudas.

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 7 - Resultados da Etapa 1.1 para Eletrodos Cônicos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (1,22 mm).

Data	12/11/2024		Diâmetro	36,83 mm
Eletrodo	Cônico		Comprimento	68,19 mm
Etapa 1.1				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	4,512	1,22	24,1	63
2	4,512	1,22	24,1	63
3	4,524	1,22	24,1	63
4	4,524	1,22	24,1	63
5	4,524	1,22	24,1	63
6	4,524	1,22	24,1	63
7	4,524	1,22	24,1	63
8	4,524	1,22	24,1	63
9	4,524	1,22	24,1	63
10	4,524	1,22	24,1	63

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 8 - Resultados da Etapa 1.2 para Eletrodos Cônicos: Tensão de Ruptura Variável com Distância Fixa (1,82 mm).

Data	12/11/2024		Diâmetro	36,83 mm
Eletrodo	Cônico		Comprimento	68,19 mm
Etapa 1.2				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	5,698	1,82	24,2	62
2	5,698	1,82	24,2	62
3	5,698	1,82	24,2	62
4	5,469	1,82	24,2	62
5	5,698	1,82	24,2	62
6	5,468	1,82	24,2	62
7	5,800	1,82	24,2	62
8	5,800	1,82	24,2	62
9	5,800	1,82	24,2	62
10	5,800	1,82	24,2	62

Fonte: Autor, 2024.

Tabela 9 - Resultados da Etapa 2 para Eletrodos Cônicos: Distância de Ruptura Variável com Tensão Fixa.

Data	12/11/2024		Diâmetro	36,83 mm
Eletrodo	Cônico		Comprimento	68,19 mm
Etapa 2				
Medição	Tensão (kV)	Distância (mm)	Temperatura (°C)	Umidade (%)
1	5,499	1,80	24,2	62
2	5,499	1,81	24,2	62
3	5,490	1,79	24,2	62
4	5,495	1,81	24,2	62
5	5,493	1,81	24,2	62
6	5,494	1,81	24,2	62
7	5,493	1,82	24,2	62
8	5,494	1,82	24,2	62
9	5,502	1,83	24,2	62
10	5,498	1,80	24,2	62

Fonte: Autor, 2024.

Análise dos Dados: A resolução dos valores em tensão obtidos na fonte apresentou sensibilidade diferente ao longo da execução das etapas de teste nos eletrodos, onde os eletrodos planos tiveram degraus maiores em nível de tensão, na ordem de 0,1 kV, enquanto nos eletrodos cônicos, foi possível observar valores na ordem de 0,001 kV de resolução. Esta discrepância se fez presente nas análises estatísticas. Os valores de temperatura e umidade se mantiveram constantes em $24,2 \text{ °C} \pm 0,2 \text{ °C}$ e $63,5 \% \pm 1,5 \%$, estando dentro das especificações ambientais do laboratório de eletricidade e em conformidade com sua rastreabilidade metrológica, onde a variação apresentada durante os testes representa valores

menores que a própria incerteza de medição de cada equipamento, como é possível observar na Figura 6.

Figura 6 - Incertezas ambientais

Incerteza Uncertainty % ur	k	V _{eff}	Incerteza Uncertainty °C	k	V _{eff}
1,5	2,00	∞	0,30	2,00	∞
1,7	2,00	∞	0,30	2,00	∞
1,9	2,00	∞	0,30	2,00	∞

Fonte: Centro Tecnológico de Metrologia, 2024.

A estrutura estatística utilizada para obter as Incertezas e Desvio Padrão dos resultados em tensão de ruptura é demonstrada pela Figura 7:

Figura 7 - Estrutura estatística

Hipot	CTM-0882	Unidade	k	μ(xi)	GL
Resolução	0,001	kV	3,464102	0,000289	1000000
Incerteza Cal	0,02	kV	2	0,01	1000000
Desvio Padrão	0,026338	kV	1	0,026338	9
Incerteza padrão				0,028174	
V _{eff}	12				
k	2,25				
U	0,064	kV			

Fonte: Autor, 2024.

Contam como fontes de incerteza:

- 1-Resolução da fonte de alta tensão;
- 2-Incerteza de medição do certificado de calibração da fonte (Centro Tecnológico de Metrologia, 2024);
- 3-Desvio Padrão calculada em função da variância encontrada, conforme a Eq. (2)

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_x^2} \quad \text{Eq. (2)}$$

Fonte: Universidade de São Paulo, 2015.

- 4-Respectivos divisores;
- 5-Fatores de abrangência;
- 6-Graus de liberdade efetivos;

Onde a raiz da soma quadrática das contribuições em coeficiente de sensibilidade igual a 1,

pelos fatos de todos os valores estarem na mesma grandeza, leva a incerteza padrão e então, esta é multiplicada pelo fator de abrangência, que foi obtido pela função inversa da tabela t-student, resultando na incerteza expandida.

Através da busca pelo menor desvio padrão entre os dados estatísticos gerados, os mínimos foram observados nos eletrodos cônicos, nos pontos de:

5,496 kV \pm 0,020 kV ($\sigma = 0,00116$ kV) e 4,522 kV \pm 0,020 kV ($\sigma = 0,0016$ kV)

Os gráficos a seguir mostram a interação entre Incerteza e Desvio Padrão para cada formato de eletrodo:

Gráfico 1 - Interação Incerteza X Desvio Padrão no Eletrodo Plano.

Fonte: Autor, 2024.

Gráfico 2 - Interação Incerteza X Desvio Padrão no Eletrodo Esférico.

Fonte: Autor, 2024.

Gráfico 3 - Interação Incerteza X Desvio Padrão no Eletrodo Cônico.

Fonte: Autor, 2024.

A Figura 8 mostra os coeficientes de correlação de Pearson:

Figura 8 - Coeficiente de correlação de Pearson

Fonte: Autor, 2024.

Ao analisar a correlação de Pearson, foi verificado que o eletrodo que teve mais intensidade ao relacionar Tensão X Distância foi o esférico, porém ao analisar os problemas ocorridos durante a execução das etapas experimentais, notou-se que há uma dificuldade maior na medição das distâncias nos eletrodos cônicos, justamente devido ao seu formato, as pontas do paquímetro mal tocavam a superfície dos eletrodos, e quando aplicada uma força maior para encaixar o instrumento de medição, esta alterava a distância entre os eletrodos. Esta dificuldade foi observada na incerteza de medição e na correlação de Pearson.

Foi observado que eletrodos planos apresentam menos precisão na tensão de ruptura por saturação de campo elétrico, onde a descarga pode ocorrer em qualquer região da área de proximidade dos eletrodos, eletrodos esféricos e cônicos performaram com maior repetitividade a geração de descargas elétricas, confirmando a hipótese e eletrodos cônicos apresentaram as menores incertezas e desvio padrão entre as etapas realizadas.

6 Considerações finais

O estudo se limitou a tensões inferiores a 6 kV CC, onde uma abrangência maior de resultados se mostraria em uma gama até 10 ou 20 kV, por exemplo.

A definição do eletrodo cônico como elemento de maior confiabilidade entre os tipos de eletrodo abre caminhos para estudos sobre a aplicação da Lei de Paschen, e o comportamento do plasma em função do formato do eletrodo em maiores níveis de tensão.

Referências

DE SOUSA FILHO, J. R. et al. A relação entre o experimento de van de graaff e os raios: uma sequência didática para ensinar Eletrostática. Desafios - **Revista Interdisciplinar Da Universidade Federal Do Tocantins**, v. 11, n. 5, 2024. [DOI: 10.20873/2024_jul_19074]

FAYYĀD, M. M. B. et al. Numerical study of wavy collecting electrodes with different shapes of corona electrodes. In: **2022 IEEE 5th International Conference and Workshop Óbuda on Electrical and Power Engineering (CANDO-EPE)**, pp. 1-4. IEEE, 2022. [DOI: 10.1109/CANDO-EPE57516.2022.10046364]

KLIMTOVÁ, M.; KRÁLOVÁ, I. Evaluation of Dendrite Growth between Electrodes with Different Shapes and Voltage Polarity. In: **2022 23rd International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA)**. IEEE, 2022.

LAGE, E. Eletrostática. **Revista de Ciência Elementar**, v. 9, n. 1, p. 15-20, 2021. [DOI: 10.24927/rce2021.015]

PASCHEN, F. Ueber die zum Funkenübergang in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure bei verschiedenen Drucken erforderliche Potentialdifferenz. **Annalen der Physik**, v. 273, n. 5, p. 69-96, 1889. [DOI: 10.1002/andp.18892730505]

ROGOWSKI, W. Die elektrische Festigkeit am Rande des Plattenkondensators. **Archiv für Elektrotechnik**, v. 12, n. 1, p. 1-13, 1923.

VOLOSHIN, K. V.; TITKOV, V. V. Electric Field Optimization of High Voltage Electrode. In: **2023 Seminar on Fields, Waves, Photonics and Electro-optics: Theory and Practical Applications (FWPE)**, pp. 1-4. IEEE, 2023. [DOI: 10.1109/FWPE60445.2023.10368516]